

Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetim Becerileri Hakkında Öğretmen Algılarının Farklı Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi

Evaluation of Teachers' Perceptions about Crisis Management Skills of School Administrators in Terms of Different Variables

Veysel KAYA¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0005-1306-7874, Antalya, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmada, okul yöneticilerinin kriz yönetim becerileri, öğretmenlerin algıları doğrultusunda farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamında kriz yönetimi üç temel boyutla ele alınmıştır: kriz öncesi, kriz esnası ve kriz sonrası faaliyetler. Bulgular, genel olarak katılımcıların kriz yönetimi faaliyetlerine ilişkin algılarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Özellikle kriz esnasında yapılan faaliyetlerin ortalamalarının, diğer iki boyuta göre daha düşük olması, bu alanda iyileştirme ve destek çalışmalarının önemini vurgulamaktadır. Araştırmada, cinsiyet, yaş, görev yapılan okul türü ve mesleki kıdem gibi değişkenlere göre kriz yönetimi algılarında anlamlı farklılıklar incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır; Cinsiyet ve okul türü değişkenleri açısından kriz yönetimi algılarında anlamlı bir fark tespit edilmezken, mesleki kıdem açısından kriz esnası faaliyetlerde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Daha az kıdeme sahip katılımcıların kriz anındaki faaliyetlere karşı daha duyarlı olduğu gözlemlenmiştir. Yaş değişkeni açısından ise kriz yönetimi algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış, farklı yaş gruplarındaki katılımcıların kriz yönetimi algılarının benzer olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, kriz yönetimi süreçlerinin eğitim kurumlarında daha etkin hale getirilmesi için planlama, eğitim ve uygulama alanlarında gelişime ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Özellikle kriz esnası faaliyetlerdeki eksikliklerin giderilmesi ve yöneticilere bu alanda destek sağlanması önerilmektedir. Araştırma, okul yöneticilerinin kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesinin, eğitim ortamlarının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunacağını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetme, Okul Müdürü

ABSTRACT

In this study, the crisis management skills of school administrators were examined in terms of different variables in line with the perceptions of teachers. Within the scope of the study, crisis management was addressed in three main dimensions: pre-crisis, during crisis and post-crisis activities. The findings show that, in general, the participants' perceptions of crisis management activities are at a moderate level. The fact that the averages of the activities carried out especially during the crisis are lower than the other two dimensions emphasizes the importance of improvement and support activities in this area. In the study, significant differences in crisis management perceptions were examined according to variables such as gender, age, type of school and professional seniority. As a result of the examination, the following findings were reached; While no significant difference was found in crisis management perceptions in terms of gender and school type variables, a significant difference was found in activities during the crisis in terms of professional seniority. It was observed that participants with less seniority were more sensitive to the activities during the crisis. In terms of age, no statistically significant difference was found in crisis management perceptions, and it was determined that the crisis management perceptions of participants in different age groups were similar. The findings show that there is a need for improvement in the areas of planning, training and implementation to make crisis management processes more effective in educational institutions. In particular, it is recommended to overcome the deficiencies in activities during the crisis and to provide support to administrators in this field. The study reveals that improving the crisis management skills of school administrators will contribute to the safe and sustainable management of educational environments.

Keywords: Crisis, Crisis Management, School Principal

GİRİŞ

Okullar, bireylerin hayatından oldukça önemli ve kritik bir yere sahip, günlük zamanlarının oldukça fazla bir dilimini geçirdikleri yerlerdir. Okulların asıl amaçları bireyleri akademik yönden geliştirmelerinin yanında, onları ait oldukları topluma ve çağın gerekliliklerine göre yetiştirmektir (Buluç, 2009). Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaöğretimde 18 milyon 710 bin 265 bulunmaktadır. Günlük milyonlarca bireyin oldukça fazla zaman geçirdiği bu kurumlarda nitelik ve güvenlik oldukça önemli konulardır (TUIK, 2024).

Citation: Kaya, V. (2025). "Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetim Becerileri Hakkında Öğretmen Algılarının Farklı Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi", International QMX Journal, 4(2), 408-419. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Eđitim retimde verimliliđin artması ve srecin srekli liđinin devamı iin eđitim kurumlarında bařta đrenci ve diđer paydařların kendilerini gvende hissetmeleri son derece nem arz etmektedir. Gvensiz ortamlarda etkili ve verimli đrenme yařantılarının oluřmasından sz etmek pek mmkn deđildir. Kurumun her alanında bireylerin kendilerini aile ortamındaki gibi gvende hissediyor olması gerekmektedir. Bu ortamın oluřturulmasında okul yneticilerine olduka fazla sorumluluklar dřmektedir (Savı, 2009).

Gnmz řartlarında genel olarak yařanan olaylar, rekabete dayalı yarıřmacı algı, teknoloji alanındaki geliřim, reformist yaklařımlar kriz ve kriz ynetimi kavramlarının nem kazanmasına zemin hazırlamıřtır. Kriz birok kaynađa bađlı olarak geliřmekle birlikte insan ve dođa kaynaklı olarak genel anlamda sınıflanabilir. Bu sınıflamada insan kaynaklı olan krizlerin ngrlebilir yapıda olması onları toplumsal etkilenmenin odađına yerleřtirmektedir (Kerzner, 2013).

Her rgt, zaman zaman kriz durumlarıyla karřılařabilir. Krizlerle etkili bir řekilde bařa ıkmanın en nemli yolu, krizlere karřı nceden hazırlıklı olmak ve kriz ortaya ıktıđında onu dođru bir řekilde ynetebilmektir. Kriz ynetim becerisi geliřmemiř olan rgtlerin ise varlıklarını srdrmeleri zor grnmektedir (Demirtař, 2000). Kriz ynetimi, karřılařılabilecek riskler ile bu risklere ynelik alınacak tedbirleri nceden planlamayı, kriz anında gerekli tedbirleri uygulamayı ve sonrasında bu sreci deđerlendirip zm yollarını geliřtirmeyi kapsayan bir sretir (Bozkurt vd., 1998).

Etkili kriz ynetimi, olası kriz senaryolarını ve bunlara karřı geliřtirilecek stratejileri nceden planlamayı, kriz sırasında kullanılacak kaynakları organize etmeyi gerektirir. Ayrıca, yneticilerin krize karřı nceden tedbirli olması ve krizin ynetilmesi hakkında gerekli bilgi, beceri ve donanım sahibi olmaları son derece nem arz etmektedir (Sezgin, 2003). Kriz ynetiminin temel amacı, kriz durumlarının oluřmasını nlemektir. Ancak evresel, dođal, siyasi veya ekonomik faktrlerden kaynaklanan, engellenemeyen krizleri ise rasyonel yaklařımlar ve uygun ynetim nlemleri ile bařarılı bir řekilde ynetmek esastır (Peker ve Aytrk, 2000). Tm krizleri tamamen nleyebilecek bir yntem olduđunu sylemek elbette mmkn deđildir. zellikle dođal afetler gibi durumlar nceden tahmin edilemez ya da nlenemez. Byle durumlarda nemli olan, kriz ihtimaline karřı hazırlıklı olmak, nceden tedbir almak ve krizin yol aabileceđi karmařayı en az zararla ynetmektir (Demirtař, 2000).

Krizlerin yařandıđı zamanlarda oluřabilecek kargařa ierisinde dzeni sađlayabilme, krizlerin bařlama ve bitimine kadar olan srecin koordinasyonunun oluřturabilme, iletiřimin srekli liđi ve devamını srdrebilme, kurum kapsamındaki tm personele gven verebilme, krizlerden zaman ve zarar olarak en uygun biimde kurtulabilme etkin bir kriz ynetimi bakımından yneticilerin sahip olması gereken vasıflardır (Karaađa, 2013). Okullarda gerekli gven ve huzurun sađlanabilmesinin ve devamlılıđının olmasında krizlere hazırlıklı olmak ok nemlidir. Bunun iin kriz belirtilerini nceden tespit edebilmek, krizlere neden olabilecek etmenleri tespit etmek, olası senaryolar karřı plan hazırlamak ve kriz ynetimi hakkında bilgi sahibi ekip kurabilmek ok nemlidir (Asunakutlu vd., 2003).

Arařtırmanın Amacı

Arařtırmada, okul yneticilerinin kriz ynetimi becerileri dzeyleri đretmenlerin dřncelerine gre deđerlendirilmesi amalanmıřtır. alıřmanın amacına ulařmak iin ařađıdaki sorulara cevap aranmıřtır.

đretmenlerin okul yneticilerinin kriz ynetimi becerilerine iliřkin algı dzeyleri nedir?

đretmenlerin okul yneticilerinin kriz ynetimine iliřkin algıları cinsiyet, okul tr, yař ve mesleki deneyim faktrlerine gre farklılık gstermekte midir?

Kriz

Kriz kavramı, Trk Dil Kurumu'na (TDK, 2024) gre, "Bir organda birdenbire ortaya ıkan fizyolojik bozukluk; bunalım, akse:" olarak tanımlanabilir. rgt aısından ise kriz, planlama ve karar alma srelerini olumsuz etkileyip hedefleri ve srekli liđi tehdit eden ve acil bir tepki gerektiren durumlardır (Bozkurt vd., 1998). Kriz, kelime anlamıyla, "karmařık bir dnem" veya "ani ve ktleřen, tehlikeli bir durum" olarak ifade edilebilir. Genel anlamda, kriz dzenli olmayan ya da istikrarsız durumları tanımlar ve bir dnřm veya yeniden yapılandırma ihtiyacını iřaret eder. Kriz, rgtn olađan iřleyiřini kesintiye uđratan ani bir sorun olarak dřnlebilir. Kavramsal kkeni ise Eski Yunanca'da "karar"

anlamına gelen "crisis" sözcüğüne dayanır. Ancak burada kastedilen, belirli bir anda alınan kesin bir karardan çok, kararsızlık içeren ve durumlar arası geçişin yaşandığı süreci anlatır (Genç, 2005).

Bir durumun kriz şeklinde adlandırılabilmesi önceden farkında olunmayan veya öngörülemeyen bir takım durumların ortaya çıkması gerekir. Bu tür beklenmedik gelişmeler, hem örgütleri hem de geniş anlamda devletleri ciddi şekilde etkileyebilir ve krizin varlığını işaret eder. Kriz durumları genelde birden bire ve umulmadık bir biçimde oluşur ve hem birey hem de örgütler adına tehlike ve tehdit unsuru taşırken, aynı zamanda bazı fırsatlar da sunabilir (Aktan ve Şen, 2001). Kriz kavramı olumsuz çağrışımlar içerdiği gibi, güvenli olmayan ve belirsizlikle dolu durumları ifade ederken, aynı zamanda yenilik yaratma, farkındalık ve gelişim gibi olumlu faktörleri de gün yüzüne çıkarmaktadır (Yılmaz ve Yıldırım, 2020).

Kriz, öngörülmesi zor olan ve ani gelişmelerle ortaya çıkan ciddi bir sorunu ifade eder. Bu durumlar, özellikle devletler veya büyük organizasyonlar üzerinde önemli etkiler bırakabilir. Ancak, her sorun kriz olarak adlandırılmaz; krizler genellikle beklenmedik bir biçimde, birden bire oluşan ve organizasyonları ciddi şekilde zorlayan durumlardır. Krizlerin belirgin özelliği, beklenmedik olmaları ve önceden bilinmemeleridir. Kriz, organizasyonlara tehlike ve tehdit sunmakla kalmaz, aynı zamanda önemli fırsatlar da yaratabilir. Bu nedenle, kriz sadece olumsuz bir kavram olarak görülmemeli, organizasyonların kendilerini dönüştürmeleri için bir fırsat sunduğu da dikkate alınmalıdır. Krizler bazen kısa bazen de uzun zaman dilimi içerisinde olabilir ve organizasyonlar üzerindeki etkisi, alınan önlemlerin hızına ve etkisine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, krizler yalnızca bir organizasyonla sınırlı kalmaz, diğer organizasyonlara veya geniş bir sektöre yayılabilir (Aktan ve Şen, 2001).

Krizlerin Özellikleri

Krizler, önceki dönemlerde olduğu gibi şimdiki dönemde de kurumsal yapı ve örgütler için gerek tehditleri gerekse de fırsatları beraberinde getirir. Örgütler, faaliyet alanlarında oluşabilecek krizleri dikkatle gözlemlemeli ve kriz ortaya çıkmadan önce buna uygun stratejik planlar oluşturmalıdır. Eğer kriz önlenemiyorsa, krizlerin pozitif ve negatif yansımaları sağlıklı bir şekilde değerlendirilerek krizden fayda sağlanması hedeflenmelidir. Bu mümkün değilse, en azından krizin olumsuz etkilerinin en düşük seviyede tutulması amaçlanmalıdır (Özdemir ve Uçar, 2020). Haşit'e göre (2013) krizlerin özellikleri şöyledir; Krizler, günlük yaşamın akışını bozan sıra dışı olaylardır ve örgütlerde gerekli değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılar. Bu uyum süreci, bazı örgütlerde zorluk yaratabilir. Her kriz alışılmışın dışında bir şekilde ortaya çıkar ve gerekçeleri oldukça farklı temellere dayanır, bu nedenle krizlerin izlediği aşamalar farklılık gösterebilir. Krizler, örgütün davranış ve çözüm yollarını doğrudan etkiler. Bu durum, kimi zaman olumlu değişimlerin de kapısını aralayabilir. Krizin olumlu sonuçlanması büyük ölçüde yöneticinin kriz yönetim becerisine bağlıdır. Yöneticiler, krizleri başarılı bir şekilde yönetip değişimlere uyum sağlayabilirse, rakiplerine göre avantaj kazanabilir ve gelecekteki karmaşık krizlere daha hazırlıklı hale gelebilirler.

Kriz Yönetim Süreci

Kriz yönetimi, olağanüstü durumlara karşı fikir üretebilmeyi, öngörülerle potansiyel tehditleri önceden fark etmeyi, krizi çözme yolları bulmayı ve eğer mümkünse krizi daha başlamadan önlemeyi içerir. Kriz ortaya çıkmışsa, bireysel ya da kurumsal hedefleri gözeterek krizi bertaraf etmek, kriz sonrasında ise yaşananlardan ders alarak iyileştirici planları devreye sokmak ve normal düzene dönmeyi amaçlar (Filiz, 2007). Kriz yönetimi ayrıca, olağanüstü durumları kontrol altına almak için gerçekçi ve mantıklı bir plan dahilinde yürütülen işlemler bütünüdür. Bu işlemler; uygulanacak kararları belirlemek, kriz ekibini oluşturmak, kararların sahadaki sonuçlarını dikkatle izlemek ve ulaşılan geri bildirimlerle yeni stratejiler geliştirmeyi kapsar (Ocak, 2006). Kriz süreci, ardışık veya bazen eşzamanlı aşamalar şeklinde ilerleyerek örgütleri etkiler (Can, 2002). Krizler, başlangıçta çeşitli sinyallerle ortaya çıkar; ardından dengelenme sürecine geçiş yapılır ve krizin yol açtığı hasarların onarılmaya çalışıldığı bir dönem yaşanır. Bu süreç genellikle üç temel aşamadan meydana gelmektedir (Aksu ve Deveci, 2009).

Kriz Öncesi Dönem

Bu aşama, örgütün hedefleri ve varlığına tehdit oluşturan sinyallerin ortaya çıktığı, aynı zamanda örgüt içinde ve çevresinde olan ilişkilerde problemlerin belirmeye başladığı bir dönemi ifade eder. Fakat,

örgütün veri elde etme sistemleri kriz belirtilerini yeterince algılayamamakta ve üst yönetimle etkili bir şekilde paylaşamamaktadır. Çevresel değişimlerin örgüt üzerindeki olası etkilerini tam olarak fark edemeyen yönetim, oluşabilecek kriz durumunda gerekli tedbirleri alacak bilgiye sahip olamayabilir. Bu aşamada örgütün karşılaştığı problemler henüz ciddi bir tehdit oluşturmuyor olabilir; bu sebeple yönetim, geçmiş deneyimlere dayanarak ve sınırlı bilgiyle karar almaya devam eder. Ancak krizin yoğunluğu fazlalastıkça, örgütsel problemler daha belirginleşmektedir ve bu da yönetimde panik havasına yol açar. Yetersiz bilgi nedeniyle alınan kararların doğruluğu tam olarak sağlanamayabilir (Can, 2002).

Kriz Dönemi

Örgüt, ilk aşamada kriz olasılığını önlemek için gerekli önlemleri almaz ve değişimlere uyum sağlayamazsa, krizle karşılaşması muhtemeldir. Bu durumda, örgüt içinde kaygı ve panik havası hakim olabilir (Haşit, 2000). Eğer yaklaşan krizin belirtileri fark edilip doğru şekilde analiz edilmez ve zamanında müdahale edilmezse, kriz dönemi kaçınılmaz bir şekilde başlar. Kriz ortaya çıktığında, önceden sinyaller verilmiş olsa da, örgüt bu işaretlere etkili bir şekilde tepki verememişse, bu durum örgüt kültürünü olumsuz yönde etkiler, çatışmalar artar ve çalışanlar stres altında kalır (Can, 2002). Böyle bir durumda, örgütün yeniden yapılandırılması kaçınılmaz hale gelir. Personel, organizasyon yapısı, iş süreçleri, değerler, ideoloji, amaçlar ve stratejilerde köklü değişiklikler yapmak gerekebilir (Özden, 2009).

Kriz Sonrası Dönem

Bu aşama, krizin sona erdiği ve örgütün doğru stratejilerle çözüm sağladığı son evredir. Bu dönemde, örgüt krizi başarıyla atlatıp, faaliyetlerine taze bir başlangıç yapma fırsatına kavuşmuş olabilir (Tüz, 2001). Krize verilen tepkiyi ve fırsatları değerlendirme açısından en kritik dönem olan bu aşamada, yöneticilerin doğru bir stratejiyle ilerlemesi, hedefler belirlemesi ve gerekli değişimleri başlatması oldukça önemlidir. Önceki aşamalarda olduğu gibi, her dönemde problemleri çözmek ve değişim yaratmak mümkündür. Ancak, başlangıçtan kriz dönemine kadar olan süreçte sorunlar göz ardı edilir veya çözüme kavuşturulmazsa, kriz daha da büyür, derinleşir ve çözülmesi zor bir hâle gelir. Son aşamada ise, kriz karşısında etkin bir tepki verilmediği takdirde, örgütün sorunları çözüme kavuşmaz ve çöküşün önüne geçmek neredeyse imkansız hale gelir (Tutar, 2007).

Eğitim Kurumlarında Kriz Yönetimi

Eğitim kurumlarında kriz yönetimi, krizlerin oluşumunun önlenmesi, meydana gelen krizlerin etkilerinin minimize edilmesi, okulun kısa sürede normal işleyişine dönmesi ve kriz kaynaklı bireysel ya da fiziksel sorunların giderilmesi amacıyla etkili stratejiler geliştirmeyi kapsayan bir süreçtir. Ayrıca, yaşanan olaylardan çıkarılacak dersler doğrultusunda gelecekteki olası krizlere hazırlıklı olmak bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır (Tokel, 2018).

Tıpkı diğer organizasyonlarda olduğu gibi, eğitim kurumları da çeşitli krizlerle karşılaşmakta ve bu krizleri en iyi şekilde yönetmenin yollarını aramaktadır. Bu bağlamda, eğitim yöneticileri ve kurumlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Etkili bir kriz yönetimi için öncelikle kriz öncesinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve bu tedbirlere dayalı hazırlıkların yapılması büyük önem taşır. Muhtemel kriz senaryolarını önceden öngörerek, bu krizlerle hızlıca başa çıkabilecek eylem planları hazırlanmalı ve personelin kriz yönetimi konusundaki yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenli eğitim programları uygulanmalıdır. Kriz esnasında ekip çalışmasını esas alan bir yönetim anlayışı benimsenmeli ve kriz sonrası kurumun sağlıklı bir yapıya tekrar kavuşabilmesi adına gerekli adımlar kararlılıkla atılmalıdır (Sılay, 2022).

Eğitim kurumlarında kriz yönetimi, okulun ve tüm paydaşlarının güvenliğini ve huzurunu temin etmeyi amaçlayan bir süreci ifade eder. Bu süreç, kriz durumlarıyla baş edebilmek için eldeki bütün imkânların etkili bir biçimde kullanılmasını içerir. Okullar genellikle afetler veya sabotaj gibi acil durumlara odaklanmakla birlikte, etkili bir kriz yönetimi daha kapsamlı bir bakış açısını gerektirir. Kriz yönetim süreci; erken uyarı sistemlerinin oluşturulması, hazırlık çalışmaları, önleyici tedbirlerin alınması, hasar kontrolü, iyileştirme süreçleri ve edinilen deneyimlerden öğrenme gibi aşamaları kapsar. Başarılı kriz yönetimi için liderlik, politikalar, kriz yönetim ekipleri, iletişim mekanizmaları, eğitim ve destek hizmetleri temel unsurlar arasında yer alır. Olası kriz senaryolarının önceden öngörülmesi, erken uyarı

işaretlerinin değerlendirilmesi ve zamanında müdahale edilmesi sürecin başarıya ulaşması adına kritik öneme sahiptir. Kriz planlarının hazırlanması, proaktif yaklaşımlar benimsenmesi ve kriz yönetim ekiplerinin oluşturulması, zararların azaltılmasında önemli rol oynar. Okullarda kriz yönetiminin etkili olabilmesi için hazırlanan planların düzenli periyotlarda yeniden incelenmesi ve gerekli kısımların güncel tutulması gereklidir (Sayın, 2008).

Milli Eğitim Bakanlığı (2019) tarafından yayımlanan Tebliğler Dergisi'nde, okul yönetimlerinin kriz yönetimindeki görev ve sorumlulukları net bir biçimde ortaya konmuştur. Bu yönergeye göre, okul yönetimlerinin kriz müdahale ekibi oluşturması, ekip üyelerinin ve personelin gerekli eğitimleri almasını sağlaması, kriz durumunda ilgili kurumlarla uyum içinde çalışması gibi önemli görevleri bulunmaktadır.

Okullardan beklenen, karşılaşılabilecekleri kriz zamanlarında yerinde ve etkin müdahalelerde bulunarak, hem okulun hem de paydaşlarının bu süreçten en az zararla çıkmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak, iyi bir planlama yapılmasını ve eğitilmiş bir kriz ekibinin oluşturulmasını gerektirir. Ayrıca, okullarda ve paydaşlarında güven duygusunun tesis edilmesi, kriz yönetimi çalışmalarına gereken özenin gösterilmesiyle mümkündür. Güven ortamının sağlanamadığı durumlarda, bireylerin öğrenme etkinliklerine tam anlamıyla odaklanması zorlaşacak ve etkili öğretim süreçleri sekteye uğrayacaktır (Aksoy ve Aksoy, 2003).

Okul Müdürlerinin Kriz Yönetimindeki Rol ve Görevleri

Okul örgütlerinin sosyal bir yapı olarak eğitim sistemimizde önemli bir yeri bulunmaktadır. Okul yöneticisi, aldığı kararlar, sergilediği tutumlar ve gösterdiği yönetim performansı ile okulun tüm çalışanlarını etkileyen bir role sahiptir. Etkili yönetilen okullar, belirlenen hedeflere ulaşarak başarılı sonuçlar elde eder. Bu bağlamda, okul yöneticilerinin kriz durumlarını başarılı bir şekilde yönetmesi ve bu süreçleri en az hasarla atlattırması kritik bir sorumluluktur. Krizlerin eğitim kurumları üzerindeki etkileri, yönetim biçimine göre değişkenlik gösterebilir. Yetersiz bir kriz yönetimi ciddi problemlere yol açabilirken, etkili bir kriz stratejisi bu durumları sorunsuz bir şekilde atlattırma mümkün kılabilir. Okul yöneticilerinin, kriz anında oluşabilecek fırsatları değerlendirerek okulu daha güçlü bir yapıya dönüştürmeleri mümkündür. Bunun için yöneticilerin, krizlerin önlenmesine yönelik erken uyarı sistemleri geliştirmeleri ve sürekli olarak iç ve dış çevreyi analiz etmeleri önemlidir. Ayrıca, kriz dönemlerinde liderlik yetkinliklerini sergileyerek etkili kararlar almaları, sağlıklı bir iletişim kurmaları ve zamanı iyi yönetmeleri, krizden en az hasarla çıkmalarına katkı sağlayacaktır. Eğitim yöneticilerinin, kriz öncesi hazırlıklar, kriz esnasındaki müdahaleler ve kriz sonrası iyileştirme çalışmaları konusunda bilgili olması ve bu süreçleri doğru bir şekilde yürütmeleri, krizin etkilerini azaltmada önemli bir rol oynar (Deveci, 2007).

Okul müdürleri, kriz yönetiminde etkili olabilmek için bir kriz yönetimi ekibi kurarak olası kriz senaryolarına hazırlıklı olmalıdır. Personellerin kendi aralarında güçlü ve etkili iş birliğine zemin hazırlamak, müdürlerin temel sorumlulukları arasındadır. Yönetim becerilerini kullanarak, krizin her aşamasında aktif bir rol üstlenmeleri, muhtemel kriz durumlarını önceden analiz ederek ortaya çıkabilecek zararları öngörmeleri ve çözüm yolları geliştirmeleri gereklidir. Bu çözümleri hayata geçirerek, okullarında krizlerin önüne geçebilir ve toplumun beklentilerini karşılayabilirler. Ayrıca, okul müdürlerinin kriz belirtilerini erken fark etme, gerekli hazırlıkları yapma ve koruyucu önlemler alma yeteneğine sahip olmaları önemlidir. Kriz anında liderlik vasıflarını sergileyerek hızlı ve doğru kararlar almalı, iletişim ve koordinasyon becerileriyle süreci etkin bir şekilde yönetmelidirler (Taymaz, 2019). Krizin üstesinden gelmek için sağlam bir planlama yapılmalı, koordineli bir çaba gösterilmeli ve örgütün işleyişi mümkün olan en kısa sürede normale döndürülmelidir (Şahin, 2023). Başarılı kriz yönetimi için okul müdürleri, motive olmuş ekipler oluşturmalı, meslektaşlarıyla güçlü bir dayanışma içinde çalışmalı ve maddi ve manevi imkanları etkili bir şekilde kullanarak kurumsal ortamı iyileştirmelidir (Özdemir, 2002). Ayrıca, geçmiş kriz deneyimlerinden ders alarak gelecekte karşılaşılabilecek durumlar için sağlam stratejiler geliştirmek, müdürlerin kriz yönetimindeki başarısını artıran önemli bir yetkinliktir (Demirtaş, 2000).

YÖNTEM

Bu çalışma, okul yöneticilerinin kriz yönetimi konusundaki becerilerini öğretmenlerin görüşlerine dayanarak belirlemek ve bu becerileri, katılımcıların cinsiyet, görev yapılan okul türü, yaş ve mesleki

deneyim gibi çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma, nicel araştırma tekniklerinden tarama modeli kullanılarak tasarlanmıştır. Bu model, mevcut durumları ve olayları belirli değişkenler bağlamında detaylı olarak analiz etmeyi amaçlar. Ayrıca, geçmişte yaşanmış ya da hala devam eden durumların olduğu haliyle tanımlanmasına olanak tanıyan bir araştırma türü olarak da bilinir (Karasar, 2015).

Araştırmanın evreninin 2024-2025 Eğitim öğretim yılında Antalya ili Kemer ilçesinde görev yapan 586 öğretmen oluşturmaktadır. Maddi olanaklar ve zaman kısıtlılığı nedeniyle, araştırmanın tüm evreni kapsamı mümkün olmadığından, evreni temsil eden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Bu amaçla basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

Tablo 1:Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı Bulgular

		n	%
Cinsiyet	Kadın	93	65,5
	Erkek	49	34,5
Okul Türü	İlkokul	79	55,6
	Ortaokul	38	26,8
	Lise	25	17,6
Yaş	20-29	6	4,2
	30-39	50	35,2
	40-49	67	47,2
	50 ve Üzeri	19	13,4
Mesleki Kıdem	1-5	6	4,2
	6-10	18	12,7
	11-15	32	22,5
	16 ve Üzeri	86	60,6

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcılardan 93 (%65,5) kişi kadın, 49 (%34,5) kişi erkektir. Katılımcıların okul türü incelendiğinde 79 (%55,6) kişi ilkokulda, 38 (%26,8) kişi ortaokulda, 25 (%17,6) kişi lisede görev yapmaktadır. 20-29 yaş aralığında 6 (%4,2), 30-39 yaş aralığında 50 (%35,2), 40-49 yaş aralığında 67 (%47,2) ve 50 ve üzeri yaş aralığında 19 (%13,4) kişi bulunmaktadır. Katılımcıların mesleki kıdem yılı incelendiğinde 1-5 mesleki kıdem yılına sahip 6 (%4,2), 6-10 mesleki kıdem yılına sahip 18 (%12,7), 11-15 mesleki kıdem yılına sahip 32 (%22,5), 16 ve üzeri mesleki kıdem yılına sahip 86 (%60,6) kişi olduğu görülmektedir.

BULGULAR VE YORUM

Kriz Yönetim Ölçeğine Dair Tanımlayıcı Bulgular

Tablo 2: Kriz Yönetim Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı Bulgular

Değişken	n	Min	Max	Ort.	SS	Medyan	ÇA	Basıklık	Çarpıklık	Cronbach Alpha
Kriz Öncesi Faaliyet	142	1,11	5	3,418	0,924	3,666	1,36	-0,528	-0,436	0,940
Kriz Esnası Faaliyet	142	1	5	3,271	0,964	3,400	1,50	-0,499	-0,317	0,959
Kriz Sonrası Faaliyet	142	1	5	3,419	0,858	3,750	1,25	-0,392	-0,441	0,898
Ölçek Geneli	142	1,26	5	3,354	0,892	3,565	1,30	-0,418	-0,358	0,976

Kriz Yönetim Ölçeğine ilişkin tanımlayıcı bulguları Tablo 2’de görülmektedir. Bu bulgulara göre Kriz Öncesi Faaliyet alt boyutunun ortalamasının 3,418±0,924, Kriz Esnası Faaliyet alt boyutunun ortalamasının 3,271±0,964, Kriz Sonrası Faaliyet alt boyutunun ortalamasının 3,419±0,858 ve Kriz Yönetim Ölçeği genelinin ortalamasının 3,354±0,892 olduğu belirlenmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerlerine göre değişkenlerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Cronbach Alpha katsayısına göre Kriz Yönetim Ölçeği genelinin ve bütün alt boyutlarının güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Cinsiyet Faktörü Bakımından Cevapların Analizine İlişkin Bulgular

Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Farklılık Analiz Bulguları

Cinsiyet	N	Ort	SS	t	p
Kadın	93	3,384	,871	-0,601	0,549

Kriz Öncesi Faaliyet	Erkek	49	3,483	1,025		
	Kadın	93	3,234	,928		
Kriz Esnası Faaliyet	Erkek	49	3,342	1,035	-0,636	0,526
	Kadın	93	3,416	,846		
Kriz Sonrası Faaliyet	Erkek	49	3,423	,888	-0,045	0,964
	Kadın	49	3,411	,964		
Ölçek Geneli	Erkek	93	3,384	,871	-0,547	0,585

Tablo 3'te yer alan bulgular, katılımcıların cinsiyet değişkenine göre Kriz Yönetim Ölçeği alt boyutlarında (Kriz Öncesi Faaliyet, Kriz Esnası Faaliyet, Kriz Sonrası Faaliyet) ve ölçek genelinde anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır ($p > 0,05$).

Kriz Öncesi Faaliyet alt boyutunda kadın katılımcıların ortalaması 3,384, erkek katılımcıların ise 3,483'tür. Bu küçük fark istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = 0,549$). Bu durum, kriz öncesi hazırlık süreçlerine ilişkin algıların cinsiyetler arasında benzer olduğunu göstermektedir.

Kriz Esnası Faaliyet alt boyutunda kadın katılımcıların ortalaması 3,234, erkek katılımcıların ise 3,342 olarak bulunmuştur. Bu farklılık da anlamlı değildir ($p = 0,526$). Bu sonuç, kriz anında yapılan faaliyetlere ilişkin algıların cinsiyetten bağımsız şekilde oluştuğunu ifade etmektedir.

Kriz Sonrası Faaliyet alt boyutunda kadın katılımcıların ortalaması 3,416, erkek katılımcıların ise 3,423'tür. Bu fark da istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = 0,964$). Kriz sonrası süreçlere yönelik algıların da cinsiyetler arasında benzer olduğu söylenebilir.

Ölçek Geneli için kadın katılımcıların ortalaması 3,411, erkek katılımcıların ise 3,384 olarak tespit edilmiştir. Bu küçük farklılık da anlamlı değildir ($p = 0,585$).

Görev Yapılan Okul Türü Faktörü Bakımından Cevapların Analizine İlişkin Bulgular

Tablo 4: Katılımcıların Çalıştığı Okul Türü Göre Farklılık Analiz Bulguları

	Okul Türü	N	Ort	SS	F	p
Kriz Öncesi Faaliyet	İlkokul	79	3,531	0,947	1,337	0,266
	Ortaokul	38	3,280	0,903		
	Lise	25	3,271	0,869		
Kriz Esnası Faaliyet	İlkokul	79	3,388	0,989	1,337	0,266
	Ortaokul	38	3,147	0,961		
	Lise	25	3,092	0,867		
Kriz Sonrası Faaliyet	İlkokul	79	3,544	0,827	2,361	0,098
	Ortaokul	38	3,342	0,886		
	Lise	25	3,140	0,863		
Ölçek Geneli	İlkokul	79	3,471	0,904	1,579	0,210
	Ortaokul	38	3,233	0,886		
	Lise	25	3,169	0,841		

Tablo 4 'te yer alan bulgular, katılımcıların çalıştıkları okul türüne göre Kriz Yönetim Ölçeği alt boyutları (Kriz Öncesi Faaliyet, Kriz Esnası Faaliyet, Kriz Sonrası Faaliyet) ve ölçek genelinde algıların anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir ($p > 0,05$).

Kriz Öncesi Faaliyet: İlkokulda görev yapan katılımcıların ortalaması 3,531, ortaokulda görev yapanların ortalaması 3,280, lisede görev yapanların ortalaması ise 3,271'dir. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = 0,266$). Bu durum, kriz öncesi planlama ve hazırlık süreçlerine ilişkin algıların okul türüne göre büyük ölçüde benzer olduğunu göstermektedir.

Kriz Esnası Faaliyet: İlkokulda görev yapan katılımcıların ortalaması 3,388, ortaokulda görev yapanların ortalaması 3,147, lisede görev yapanların ortalaması ise 3,092 olarak bulunmuştur. Farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = 0,266$). Kriz anında yapılan faaliyetlere ilişkin algıların da okul türünden bağımsız olduğu ifade edilebilir.

Kriz Sonrası Faaliyet: İlkokulda görev yapan katılımcıların ortalaması 3,544, ortaokulda görev yapanların ortalaması 3,342, lisede görev yapanların ortalaması 3,140'tır. Bu farklılık kısmen dikkat çekici olsa da istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = 0,098$). Yine de, ilkokullarda kriz sonrası faaliyetlerin daha olumlu algılandığı görülebilir.

Ölçek Geneli: İlkokulda görev yapan katılımcıların ortalaması 3,471, ortaokulda görev yapanların ortalaması 3,233, lisede görev yapanların ortalaması ise 3,169'dur. Farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = 0,210$). Ölçek genelinde kriz yönetimi algılarının okul türüne göre büyük ölçüde tutarlı olduğu görülmektedir.

Yaş Faktörü Bakımından Cevapların Analizine İlişkin Bulgular

Tablo 5: Katılımcıların Yaşlarına Göre Farklılık Analiz Bulguları

	Yaş	N	Ort	SS	F	p
Kriz Öncesi Faaliyet	20-29	6	3,611	0,907	0,943	0,422
	30-39	50	3,280	0,878		
	40-49	67	3,432	0,965		
	50 ve Üzeri	19	3,672	0,905		
Kriz Esnası Faaliyet	20-29	6	3,650	0,909	1,272	0,287
	30-39	50	3,112	0,951		
	40-49	67	3,280	0,983		
	50 ve Üzeri	19	3,542	0,922		
Kriz Sonrası Faaliyet	20-29	6	3,625	0,647	1,481	0,222
	30-39	50	3,230	0,901		
	40-49	67	3,477	0,803		
	50 ve Üzeri	19	3,644	0,943		
Ölçek Geneli	20-29	6	3,630	0,837	1,242	0,297
	30-39	50	3,198	0,883		
	40-49	67	3,374	0,905		
	50 ve Üzeri	19	3,611	0,866		

Tablo 5'te yer alan bulgular, katılımcıların yaş gruplarına göre Kriz Yönetim Ölçeği alt boyutları (Kriz Öncesi Faaliyet, Kriz Esnası Faaliyet, Kriz Sonrası Faaliyet) ve ölçek geneli puanlarında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir ($p > 0,05$).

Kriz Öncesi Faaliyet: 20-29 yaş grubunun ortalaması 3,611, en yüksek değer olarak dikkat çekmektedir. Bunu 50 yaş ve üzeri katılımcılar (3,672) takip etmektedir. 30-39 yaş grubu en düşük ortalamaya sahiptir (3,280). İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamasına rağmen ($p = 0,422$), yaş ilerledikçe kriz öncesi faaliyetlere yönelik algının yükseldiği gözlenebilir. Bu durum, yaşın getirdiği deneyim ve kriz öncesi planlamanın önemine dair farkındalığın artışı ile açıklanabilir.

Kriz Esnası Faaliyet: 20-29 yaş grubu yine en yüksek ortalamaya sahiptir (3,650), ardından 50 yaş ve üzeri grup gelmektedir (3,542). 30-39 yaş grubu ise en düşük ortalamayı göstermektedir (3,112). İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamasıyla birlikte ($p = 0,287$), genç yaş gruplarının kriz anında daha yüksek algıya sahip olmaları, hızlı aksiyon alma becerisi ve esneklikle ilişkilendirilebilir.

Kriz Sonrası Faaliyet: Kriz sonrası faaliyetlere ilişkin algılar 50 yaş ve üzeri grupta (3,644) ve 20-29 yaş grubunda (3,625) daha yüksek düzeydeyken, 30-39 yaş grubu (3,230) en düşük ortalamaya sahiptir. Yaş grupları arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen ($p = 0,222$), daha deneyimli grupların kriz sonrası analiz ve uygulama süreçlerinde daha etkin oldukları gözlemlenebilir.

Ölçek Geneli: 20-29 yaş grubunun ortalama değeri 3,630 ile en yüksek düzeydedir. 50 yaş ve üzeri katılımcılar 3,611 ortalama ile bunu takip etmektedir. 30-39 yaş grubunun ortalaması (3,198) en düşük değere sahiptir. Ancak bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = 0,297$).

Mesleki Kıdem Faktörü Bakımından Cevapların Analizine İlişkin Bulgular

Tablo 6: Katılımcıların Mesleki Kıdemine Göre Farklılık Analiz Bulguları

	Mesleki Kıdem	N	Ort	SS	F	p	Post Hoc Test TUKEY
Kriz Öncesi Faaliyet	1-5	6	3,981	0,714	1,402	0,245	
	6-10	18	3,413	0,865			
	11-15	32	3,201	0,964			
	16 ve Üzeri	86	3,461	0,925			
Kriz Esnası Faaliyet	1-5	6	4,100	0,715	2,681	0,049	1-3 p=0,048
	6-10	18	3,150	0,878			
	11-15	32	2,996	1,046			
	16 ve Üzeri	86	3,341	0,935			
Kriz Sonrası Faaliyet	1-5	6	4,000	0,591	2,326	0,077	
	6-10	18	3,430	0,826			
	11-15	32	3,132	1,051			
	16 ve Üzeri	86	3,482	0,776			
Ölçek Genel	1-5	6	4,036	0,672	2,230	0,088	
	6-10	18	3,301	0,835			
	11-15	32	3,100	0,984			
	16 ve Üzeri	86	3,412	0,860			

Tablo 6'da katılımcıların mesleki kıdemlerine göre Kriz Yönetimi Ölçeği'nin alt boyutları (Kriz Öncesi Faaliyet, Kriz Esnası Faaliyet, Kriz Sonrası Faaliyet) ve ölçek genelinde anlamlı farklılıkların olup olmadığını değerlendirmektedir. Bulgulara göre;

Kriz Öncesi Faaliyet: 1-5 yıl kıdeme sahip olanlar (3,981) en yüksek ortalamaya sahiptir. 11-15 yıl kıdeme sahip katılımcılar (3,201) en düşük ortalamayı göstermiştir. Bu alt boyutta mesleki kıdemler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = 0,245$). Yeni göreve başlayan (1-5 yıl) katılımcıların kriz öncesi faaliyetlerde daha yüksek algıya sahip olması, planlama ve hazırlık süreçlerine daha fazla önem verdiklerini gösterebilir. Ancak deneyim kazandıkça bu farkın azalması, kriz öncesi süreçlere daha rahat yaklaşmayı ifade edebilir.

Kriz Esnası Faaliyet: 1-5 yıl kıdemli grup, 4,100 ortalama ile en yüksek algıya sahiptir. En düşük ortalama ise 11-15 yıl kıdeme sahip gruptadır (2,996). Mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur ($p = 0,049$). Post Hoc TUKEY testi, 1-5 yıl ile 11-15 yıl kıdemli gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Kısa kıdem süresine sahip bireylerin kriz esnasında daha yüksek algıya sahip olması, onların bu tür durumlarda daha dinamik ve çözüm odaklı hareket ettiklerini düşündürülebilir. Deneyimli bireylerde bu algının azalması, kriz anında daha fazla deneyime dayanarak karar alma sürecini ifade edebilir.

Kriz Sonrası Faaliyet: 1-5 yıl kıdeme sahip katılımcılar (4,000) en yüksek ortalamaya sahipken, 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar (3,132) en düşük ortalamaya sahiptir. Anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = 0,077$). Kriz sonrası faaliyetlere ilişkin algı, deneyim kazandıkça farklılık göstermemekte; ancak daha düşük kıdeme sahip bireylerin daha yüksek bir algıya sahip olduğu görülmektedir.

Ölçek Genel: Genel ortalamalar, 1-5 yıl kıdeme sahip grup için en yüksek (4,036), 11-15 yıl kıdeme sahip grup için en düşük düzeydedir (3,100). Ölçek genelinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p = 0,088$). Yeni göreve başlayan bireylerin kriz yönetimine yönelik daha yüksek genel algıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bu farklar istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir.

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırmada, eğitim kurumlarında kriz yönetimi faaliyetleri, kriz öncesi, esnası ve sonrası olmak üzere üç alt boyut çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma bulguları, kriz yönetimi ölçeği genelinde katılımcıların algılarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Kriz Öncesi Faaliyet ve Kriz Sonrası Faaliyet alt boyutlarında algılar birbirine yakın seviyelerdeyken, Kriz Esnası Faaliyet alt boyutundaki ortalamalar nispeten daha düşük bulunmuştur. Bu durum, kurumların kriz yönetim süreçlerinde özellikle kriz anında gerçekleştirilen faaliyetlerde daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır. Ersan Albayrak (2022) çalışmasında okul müdürlerinin kriz yönetim becerileri ile okul sağlığı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliklerini orta düzeyde olduğunu

sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç çalışmanın sonuçları ile paralellik göstermektedir. Yalçın (2022)'de çalışmasında okul yöneticilerinin kriz yönetme düzeylerinin ölçek alt boyutlarından kriz sonrası olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçta çalışmada ulaşılan sonucu destekler niteliktedir.

Araştırmada, cinsiyet değişkenine göre kriz yönetimi algılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu bulgu, kriz yönetimine ilişkin algıların cinsiyetten bağımsız bir şekilde şekillendiğini göstermektedir. Aynı şekilde, görev yapılan okul türü ve yaş faktörleri açısından da kriz yönetimi algılarında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Bu durum, farklı yaş gruplarındaki ve okul türlerindeki katılımcıların kriz yönetimine ilişkin benzer görüşlere sahip olduğunu işaret etmektedir. Benzer bir şekilde Maya (2014)'de öğretmen algılarının yöneticilerin kriz yönetme becerilerinde cinsiyet faktörünün anlamlı sonuçlar yaratmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ancak Gezer (2020) çalışmasında okul müdürlerinin kriz yönetme becerilerinde cinsiyet faktörünün anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç çalışmada ulaşılan sonuç ile çelişmektedir. Ercan (2021) çalışmasında öğretmen algılarının yöneticilerin kriz yönetim becerileri konusunda yaş faktöründen ölçek geneli ve tüm alt boyutlarında anlamlı farklılık oluşturmadığını tespit etmiştir. Bu sonuçta çalışmanın sonucu ile örtüşmektedir.

Mesleki kıdem değişkeni açısından ise Kriz Esnası Faaliyet alt boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Özellikle 1-5 yıl kıdeme sahip katılımcıların bu alt boyuttaki algılarının, 11-15 yıl kıdeme sahip katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, daha az kıdeme sahip bireylerin kriz anındaki faaliyetlere daha duyarlı olduğunu, ancak deneyim kazandıkça bu algının değişebileceğini düşündürmektedir. Maya (2014) ile Özsüer (2019) araştırmalarında okul müdürlerinin kriz yönetim becerilerini mesleki kıdem açısından değerlendirmişler ve mesleki kıdeme göre yöneticilerin kriz yönetme becerileri arasında anlamlı farklılaşmanın olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada ulaşılan sonucu bu çalışmaların desteklediği görülmektedir.

Genel olarak, bu araştırma, kriz yönetiminin eğitim kurumlarında önemli bir konu olduğunu ve özellikle kriz anında yapılacak müdahalelerin iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Katılımcıların kriz yönetimine ilişkin algılarının geliştirilmesi ve bu alandaki kapasitenin artırılması, eğitim kurumlarının kriz durumlarına daha hazırlıklı olmasını sağlayabilir.

Öneriler

Kurum çalışanlarının kriz yönetimi becerilerini geliştirmek amacıyla düzenli ve kapsamlı eğitim programları düzenlenmelidir. Bu eğitimler, kriz öncesi, esnası ve sonrası faaliyetleri kapsamalı ve gerçekçi senaryolarla desteklenmelidir. Araştırmada kriz esnası faaliyetlerdeki algıların nispeten düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, kriz anında hızlı ve etkili karar alma süreçlerini desteklemek için rehberler oluşturulmalı, standart operasyon prosedürleri belirlenmelidir. Mesleki kıdemine göre kriz yönetimi algılarında farklılıklar gözlemlenmiştir. Özellikle yeni başlayan personel için kriz anında uygulanacak müdahalelere yönelik destek mekanizmaları oluşturulmalı ve daha kıdemli personel kriz liderliği konusunda teşvik edilmelidir. Farklı okul türlerinde görev yapan çalışanların kriz yönetimi ihtiyaçlarına yönelik özgün çözümler geliştirilmelidir. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kriz yönetimi stratejilerinin farklılık gösterebileceği göz önünde bulundurularak, her okul türüne özel planlama yapılmalıdır. Okullarda kriz yönetimi ekipleri oluşturulmalı veya mevcut ekipler güçlendirilmelidir. Bu ekiplerin sorumlulukları açıkça tanımlanmalı ve etkin bir şekilde krizlere müdahale edebilmeleri için düzenli tatbikatlar yapılmalıdır. Araştırma bulguları cinsiyet, yaş ve okul türü gibi değişkenlere göre kriz yönetimi algılarında belirgin farklılıklar olmadığını göstermiştir. Ancak farklı grupların bakış açılarını ve deneyimlerini kapsayacak şekilde katılımcı bir kriz yönetimi yaklaşımı benimsenmelidir. Okullarda kriz durumlarında kullanılacak materyaller, araç-gereç ve teknolojik kaynakların eksikliği giderilmeli, bu alandaki altyapı güçlendirilmelidir. Ayrıca kriz sonrası süreçlerde ihtiyaç duyulan destek hizmetleri hızla temin edilmelidir. Kriz sonrası süreçlerde yapılan değerlendirmeler sistematik hale getirilmelidir. Bu süreçlerde tüm paydaşların görüş ve geri bildirimlerine yer verilerek kriz yönetimi performansı iyileştirilmelidir. Krizlerin meydana gelmeden önce önlenmesine yönelik stratejiler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Kriz senaryoları hazırlanarak olası riskler önceden değerlendirilmeli ve önleyici tedbirler alınmalıdır. Kriz anında ve sonrasında öğretmenlerin ve yöneticilerin psikolojik durumlarının yönetimi üzerine detaylı çalışmalar yapılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Aksoy, H. H. ve Aksoy, N. (2003). Okullarda krize müdahale planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36(1-2), 37-49.
- Aksu, A., ve Deveci, S. (2009). "İkögretim okulu müdürlerinin kriz yönetim becerileri". E Journal Of New World Sciences Academy, 4 (2), 448-464.
- Aktan, C. C. ve Şen, H. (2001). Ekonomik kriz: Nedenler ve çözüm önerileri. Yeni Türkiye Dergisi, 2(42), 1.
- Asunakutlu, T., Safran, B. ve Tosun, E. (2003). Kriz yönetimi üzerine bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 141-163.
- Bozkurt, Ö., Turgay, E. ve Seriyi, S. (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü. Ankara: Todaie Yayın No: 283.
- Buluç, B. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(57), 5-34
- Can, H. (2002). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Demirtaş, H. (2000). Kriz yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(23), 353-373.
- Deveci, S. (2007). Eğitimde kriz yönetimi (Yüksek Lisans Dönem Projesi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Filiz, E. (2007). Türk kamu yönetiminde kriz yönetimi. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.
- Genç, N. (2005). Yönetim ve organizasyon: Çağdaş sistemler ve yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Haşit, G. (2013). Kriz iletişimi ve yönetimi. Ankara: Saray Matbaacılık.
- Karaağaç, T. (2013). Kriz yönetimi ve iletişim. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (49), 117-132.
- Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi (bas. 28). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık
- Kerzner, H. (2013). Project management: Case Studies. New York: Wiley.
- Ocak, Y. (2006). Ortaöğretim okullarında kriz yönetimi (Edirne İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı, Ed.
- Özdemir, L., ve Uçar, Y. (2020). "Kriz yönetimi etkinlik sistemine yönelik bir öneri". Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Özel Sayısı, 131-164 . Doi: 10.18070/Erciyesiibd.846347.
- Özden, K. (2009). İşletme ve örgütlerde toplam kriz yönetimi. Beta Basım Yayım Dağıtım: İstanbul.
- Peker, Ö. ve Aytürk, N. (2002). Yönetim becerileri öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Ankara: Yargı Yayınevi.
- Savcı, S. (2009). Orta Öğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Kriz Yönetimine İlişkin Algıları (Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
- Sayın, N. (2008). Ortaöğretim kurumlarında kriz yönetimi stratejisinin incelenmesi (İstanbul ili örneği) (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Sezgin, F. (2003). Kriz yönetimi. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 111-119.
- Sılay, N. (2022). Eğitim örgütlerinde kriz yönetimi. The Journal of Academic Social Science, 134(134), 239-248. <https://doi.org/10.29228/ASOS.64635>
- Şahin, E. (2023). Okullarda güvenlik ile ilgili durumlarda kriz yönetimi. (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Taymaz, H. (2019). Okul yönetimi (11. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Tokel, A., Özkan, T. ve Dağlı, G. (2017). Crisis management skills of school administrators in terms of school improvement: Scale development. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(11), 7573-7579.

Tutar, H. (2007). Kriz ve stres ortamında yönetim. İstanbul: Hayat Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri.

TÜİK, 16 Ekim 2024 http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018

Türk Dil Kurumu. (2024). Türk Dil Kurumu sözlükleri. 1 Kasım 2024 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/> adresinden edinilmiştir.

Tüz, M. V. (2001). Kriz ve işletme yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım A.Ş. The Oxford English Dictionary, V. I., Oxford , 1961.

Yılmaz, İ. ve Yıldırım, B. (2020). Okul yöneticilerinin kriz yönetimi tutumları ile duygusal zekâları arasındaki ilişki. İZÜ Eğitim Dergisi, 2(3), 42-62. <https://doi.org/10.46423/izujed.733955>